

Др Драган Јовашевић,
Редовни професор,
Правни факултет, Универзитет у Нишу

UDK: 343.241:343.55(497.11)
UDK: 343.4:316.356.2(497.11)
DOI: 10.5281/zenodo.14567137

КАЗНЕНА ПОЛИТИКА СУДОВА ЗА КРИВИЧНО ДЕЛО НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ У СРБИЈИ

Апстракт: У савременом европском законодавству, па тако и у законодавству Републике Србије је, на бази међународних стандарда, предвиђена кривична одговорност и кажњавање за кривично дело насиље у породици. Но, ова је појава уређена и прописима породичног права. Ради се о специфичном облику испољавања криминалитета насиља између лица која су чланови (или бивши чланови) истог породичног домаћинства. Као кривично дело, насиље у породици се састоји у примени насиља, претњи нападом на живот или тело или у дрском или безобзирном понашању чиме се угрожава спокојство, телесни интегритет или душевно стање члана породице учиниоца. За ово кривично дело, које се јавља у основном, посебном и тежим облицима испољавања предвиђене су строге казне затвора. У раду се, после уводних излагања о појму, карактеристикама, елементима, обележјима и садржини кривичног дела насиља у породици, анализирају статистички подаци о обиму, динамици и тенденцијама испољавања кривичног дела насиља у породици, те начину окончања кривичних поступака према његовим учиниоцима, као и конкретно изреченим казнама затвора, те другим санкцијама у Републици Србији у посматраном периоду. Ова анализа пружа драгоцене информације о начину тумачења и примени законских прописа на конкретне случајеве пресуђења кривичног дела насиља у породици која се испољавају у судској пракси које могу да дају путоказ законодавцу у новелирању законских решења.

Кључне речи: насиље, породица, члан, кривично дело, казне, статистика, казнена политика судова.

* jovas@prafak.ni.ac.rs, ORCID ID: 0000-0003-1136-5980

** Овај рад је резултат истраживања на пројекту који финансира Правни факултет Универзитета у Нишу: „Одговорност у правном и друштвеном контексту”, у периоду 2021-2025. год

1. Увод

Иако је од најстаријих времена, не само у Републици Србији, већ и у другим државама присутно насиље у различитим облицима или видовима испољавања, ипак тек у последње време појачану пажњу законодавца, надлежних државних органа, стручне и опште јавности закупа насиље у породици или породичној заједници. Ради се о специфичним, често перфидним, више мање прикривеним облицима физичког, психичког, економског, сексуалног или сличног насиља између блиских сродника или лица у партнерским односима. И поред тога, тек у 21. веку у Републици Србији се предузимају организовани друштвени напори да се спрече и сузбију ови облици противправног, недозвољеног, забрањеног „насилничког” понашања између чланова исте породице или породичне заједнице, без обзира да ли је сродство засновано на крвној или адоптивној вези.

„Насиље у породици” као самостално кривично дело у Републици Србији уведено је тек 2002. године новелом Кривичног закона (1977.),¹ да би Породични закон (2005.)² дефинисао ову појаву предвиђајући систем превентивних мера за њено спречавање. Кривични законик (2005.) са новелама из 2009. и 2016. године³ прописује кривичну одговорност и кажњивост за насиље у породици у основном, посебном и тежим облицима испољавања. Коначно, систем превентивних мера и појачану заштиту и подршку жртвама насиља у породици пружа Закон о спречавању насиља у породици (2016.)⁴ Сва ова законска решења своје упориште имају у низу релевантних међународних докумената регионалног карактера.

2. Насиље у породици и међународни стандарди

Темељни међународни документ који представља основу за јединствену, систематизовану и ефикасну борбу против насиља у породици представља Конвенција Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (2011.) позната као „Истанбулска конвенција”.⁵ Ова се Конвенција односи на све видове насиља

¹ Закон о изменама и допунама Кривичног закона, *Службени гласник РС*, бр. 10/2002.

² Породични закон, *Службени гласник РС*, бр. 18/2005, 72/2011 и 6/2015.

³ Кривични законик, *Службени гласник РС*, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019.

⁴ Закон о спречавању насиља у породици, *Службени гласник РС*, бр. 94/2016.

⁵ Закон о ратификацији Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против

над женама, укључујући и насиље у породици, које жене погађа несразмерно и то како у доба мира, тако и у доба рата (оружаног сукоба).

Конвенција (члан 3.) дефинише „насиље у породици” и његове облике или видове испољавања. „Насиље над женама” означава кршење људских права, али и облик дискриминације над женама. Оно обухвата сва дела родно заснованог насиља која доводе до или могу да доведу до: физичке, сексуалне, психичке, односно, финансијске повреде или патње за жене, обухватајући и претње таквим делима, принуду или произвољно лишавање слободе, било у јавности, било у приватном животу. Као „насиље у породици” одређује се свако дело физичког, сексуалног, психичког, односно економског насиља до којег долази у оквиру породице или домаћинства, односно између бивших или садашњих супружника или партнера, независно од тога да ли учинилац дели или је делио исто боравиште са жртвом. Другу врсту насиља представља „родно засновано насиље над женама” у смислу насиља које је усмерено против жене зато што је жена, односно које несразмерно погађа жене (при чему појам „жена” укључује и девојке – децу узраста испод осамнаест година живота).

Поред тога, Конвенција прописује и друга различита противправна, забрањена и кажњива понашања – као „специфична” кривична дела насиља, где спадају: а) психичко насиље (члан 33.) – свако намерно понашање, које озбиљно нарушава психички интегритет неког лица принудом, односно претњу таквим понашањем, б) прогањање (члан 34.) – намерно понашање понављањем претњи упућених другом лицу, које узрокују да се оно плаши за своју безбедност, в) физичко насиље (члан 35.) – намерно извршена дела физичког насиља над другим лицем, г) сексуално насиље, укључујући силовање (члан 36.) које обухвата различите видове намерног понашања као што су: 1) вагинална, анална или орална пенетрација сексуалне природе на телу другог лица без њеног, односно његовог пристанка, коришћењем било ког дела тела, односно предмета, 2) друге сексуалне радње са лицем без њеног, односно његовог пристанка и 3) навођење другог лица на покушај сексуалних радњи са трећим лицем без њеног, односно његовог пристанка.⁶ При томе се сматра да пристанак мора да буде добровољан, те да је настао као исход слободне воље лица што се као фактичко питање процењује у сваком

насиља над женама и насиља у породици, *Службени гласник РС – Међународни уговори*, бр. 12/2013.

⁶ Dubravka Hrabar, *Istanbulska konvencija i zamke rodne perspektive*, Zagreb: vlastita naklada, 2018, str. 49-54.

конкретном случају. Ова дела могу да буду извршена над садашњим или бившим супружницама или партнеркама и д) принудни брак (члан 37.) – присиљавање одраслог лица или детета да ступи у брак са учиниоцем дела.

У сузбијању насиља у породици Истанбулска конвенција препоручује националним законодавствима кажњивост за: а) умишљајно (намерно) извршење наведених кривичних дела (члан 41.), б) покушај извршења ових кривичних дела (умишљајно започињање радње извршења без наступања последице и в) саучесништво у облику подстрекавања и помагања које је добило карактер самосталне радње извршења.

За учиниоце кривичних дела која су предвиђена Конвенцијом, поред казне затвора, могу се изрећи (члан 45.) и специфичне кривичноправне мере као што су: а) праћење, односно надзор осуђених лица и б) укидање права на родитељство, уколико се принцип најбољег интереса за дете не може гарантовати на други начин, а што може да обухвати и безбедност жртве.

При одмеравању казне, учиниоцу насиља у породици, суд у сваком конкретном случају посебно узима у обзир следеће отежавајуће околности (члан 46.), као што су: а) кривично дело учињено над бившом или садашњом супружницом или партнерком у складу са националним законодавством од стране члана породице или лица, које живи заједно са жртвом, односно лица, које је злоупотребило свој ауторитет, б) поновљено кривично дело (специјални поврат), односно сродно дело, в) кривично дело учињено над лицем, које је постало угрожено услед одређених околности, г) кривично дело учињено над дететом или у присуству детета, д) кривично дело учињено од стране два или више удружених лица, њ) кривично дело коме је претходило или га је пратило екстремно насиље, е) кривично дело учињено на опасан начин – уз употребу оружја или уз претњу оружјем, ж) кривично дело са озбиљним физичким, односно психичким последицама за жртву и з) ако је учинилац претходно осуђиван за кривична дела сличне природе (специјални повратник).

3. Појам, елементи и карактеристике насиља у породици

Данас у Републици Србији чак три законска прописа дефинишу појам, елементе, карактеристике, садржину и појавне облике испољавања насиља у породици.

Породични закон (2005.) одређује појам и обележја насиља у породици (члан 197.)⁷ као понашање којим један члан породице угрожава телесни интегритет, душевно здравље или спокојство другог члана породице. Насиље у породици нарочито представљају следеће радње: а) наношење или покушај наношења телесне повреде, б) изазивање страха претњом убиства или наношењем телесне повреде члану породице или њему блиском лицу, в) присиљавање на сексуални однос, г) навођење на сексуални однос или сексуални однос са лицем које није навршило четрнаест година живота или немоћним лицем, д) ограничавање слободе кретања или комуницирања са трећим лицима и њ) вређање као и свако друго дрско, безобзирно или злонамерно понашање.⁸

Кривични законик (2005.) у групи кривичних дела против брака и породице, у глави деветнаестој, предвиђа кривично дело насиља у породици (члан 194.) које се састоји у примени насиља, претњи нападом на живот или тело, дрском или безобзирном понашању чиме се угрожава спокојство, телесни интегритет или душевно стање члана своје породице.⁹ Као објекат заштите дела јавља се: а) телесни и душевни интегритет и б) достојанство личности члана породице. То указује да ово дело представља посебан, специјалан облик кривичног дела угрожавања сигурности.¹⁰

Радња извршења дела¹¹ је, према слову закона, изражена употребом трајног глаголског облика што значи да дело постоји без обзира да ли је делатност чињења предузета једном или више пута према истом пасивном субјекту, при чему број поновљених радњи може бити од значаја за одмеравање казне учиниоцу.¹² Ова се радња извршења састоји из више алтернативно предвиђених делатности као што су: а) примена насиља, б) претња нападом на живот или тело и в) дрско или безобзирно понашање.¹³

⁷ Helena Križan, *Obiteljsko nasilje*, Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2018, str.41-49.

⁸ Слађана Јовановић, *Правна заштита од насиља у породици*, Београд: Институт за криминолошка и социолошка истраживања, 2010, стр. 114-128.

⁹ Драган Јовашевић, *Кривично право, Посебни део*, Београд: Досије, 2017, стр. 147.

¹⁰ Милош Бабић, Иванка Марковић, *Кривично право, Посебни део*, Бања Лука: Правни факултет, 2008, стр. 150-152.

¹¹ Драган Јовашевић, Љубинко Митровић, Вељко Икановић, *Кривично право Републике Српске, Посебни део*, Бања Лука: Универзитет Апеирон, 2017, стр. 238-239.

¹² Ђорђе Ђорђевић, *Кривично право, Посебни део*, Београд: Криминалистичко-полицијска академија, 2011, стр. 84-85.

¹³ Драган Јовашевић, Душица Миладиновић Стефановић, *Кривично право, Посебни*

Насиље¹⁴ је свака делатност којом се непосредно, блиско и стварно угрожава телесни и душевни интегритет пасивног субјекта. То је радња којом се проузрокује опасност од наступања телесне повреде. Она може бити предузета различитим делатностима, на различите начине и различитим средствима. Најчешће се испољава у употреби силе, физичке или психичке, непосредне или посредне принуде. Други облик радње извршења представља претња у виду стављања у изглед (најава) непосредног напада на живот или телесни интегритет другог лица. Овде се ради о квалификованој претњи – стављању у изглед нашоња последице смрти или телесне повреде, с тим што претња мора бити непосредна, стварна, могућа, озбиљна и неотклоњива.¹⁵ Коначно, дрско или безобзирно понашање представља понашање којим се грубо, вулгарно, непристојно понаша према другом лицу.

За постојање овог кривичног дела је битно да се радња предузима према одређеном пасивном субјекту – члану породице учиниоца. Као члан породице у смислу Породичног закона (члан 197, став 3.) сматрају се следећа лица: а) супружник или бивши супружник, б) деца, родитељи и остали крвни сродници, те лица у тазбиском или адоптивном сродству, односно лица која везује хранитељство, в) лица која живе или су живела у истом породичном домаћинству, г) ванбрачни партнери или бивши ванбрачни партнери и д) лица која су међусобно била или су још увек у емотивној или сексуалној вези, односно која имају заједничко дете или је дете на путу да буде рођено иако никада нису живела у истом породичном домаћинству.

На другачији начин Кривични законик (члан 112, тачка 28.) као чланове породице сматрају следећа лица: а) супружници и њихова деца, б) преци супружника у правој линији крвног порекла, в) ванбрачни партнери и њихова деца, г) усвојилац и усвојеник, д) хранилац и храњеник, њ) браћа и сестре, њихови супружници и деца, е) бивши супружници и њихова деца, ж) родитељи бивших супружника ако живе у заједничком домаћинству и з) лица која имају заједничко дете или је дете на путу да буде рођено иако никада нису живела у истом породичном домаћинству.

Последица кривичног дела насиља у породици се јавља у виду конкретне опасности – угрожавања спокојства (изазивање страха у смислу

део, Ниш: Правни факултет, 2023, стр. 168-171.

¹⁴ Илија Симић, Милић Петровић, *Кривични закон Републике Србије, Практична примена*, Београд: Службени гласник, 2002, стр. 117.

¹⁵ Ljubiša Lazarević, Branko Vučković, Vesna Vučković, *Komentar Krivičnog zakonika Crne Gore*, Cetinje: Obod, 2004, str. 560-562.

угрожавања осећања личне сигурности) телесног интегритета или душевног стања. Извршилац дела може бити само члан породице пасивног субјекта – *delictum proprium*, а у погледу кривице потребан је умиљшај.

За основни облик кривичног дела је прописана казна затвора у трајању од три месеца до три године.¹⁶ Посебан облик кривичног дела насиље у породици¹⁷ (став 5.) чини лице које прекрши мере заштите од насиља у породици које му је суд одредио на основу закона којим се уређују породични односи. Против члана породице суд може одредити једну или више мера заштите од насиља сходно члану 198. Породичног закона којима се привремено забрањује или ограничава одржавање личних односа са другим чланом породице. Ове мере могу да трају најдуже годину дана. За ово је кривично дело прописана од септембра 2009. године казна затвора од три месеца до три године и новчана казна кумулативно. Коначно, кривично дело насиље у породици има три тежа, квалификована облика испољавања за која закон прописује строже кажњавање.¹⁸

Први тежи облик дела,¹⁹ за који је прописана казна затвора у трајању, од шест месеци до пет година постоји ако је учинилац при предузимању радње извршења користио оружје, опасно оруђе или друго средство које је подобно да се тело тешко повреди или здравље тешко наруши. Употреба опасног средства представља квалификаторну околност овог дела.

Други тежи облик дела, за који је прописана казна затвора у трајању од две до десет година (до септембра 2009. године казна затвора од једне до осам година) постоји у два случаја: а) када је услед предузете радње извршења из нехата наступила тешка телесна повреда (у било ком облику) или тешко нарушавање здравља члана породице или б) ако је радња извршења предузета према малолетнику, дакле, лицу узраста до осамнаест година живота. Код овог облика дела обим и

¹⁶ До новеле Кривичног законика из септембра 2009. године за основни облик овог кривичног дела је била прописана новчана казна или казна затвора до једне године, када је дошло до заштрављања казнене репресије према учиниоцима ових кривичних дела.

¹⁷ Мирослав Ђорђевић, Ђорђе Ђорђевић, *Кривично право*, Београд: Про јурис, 2020, стр. 154-155.

¹⁸ Илија Симић, Александар Трешњев, *Кривични законик са краћим коментаром*, Београд: Про инфо, 2010, стр. 142.

¹⁹ Berislav Pavišić, Velinka Grozdanić, Petar Veić, *Komentar Kaznenog zakona*, Zagreb: Narodne novine, 2007, str. 534-537.

интензитет проузроковане теже последице (која мора бити у узрочно последичној вези са предузетом радњом извршења) и узраст пасивног субјекта представљају квалификаторне околности за које закон прописује строжије кажњавање.

Најтежи облик кривичног дела²⁰ (став 4.) постоји ако је услед предузете радње извршења наступила смрт члана породице. Смрт пасивног субјекта мора бити резултат радње извршења (употребљеног средства или начина предузете радње) и мора бити обухваћена нехатом учиниоца. За ово је дело прописана казна затвора у трајању од три до петнаест (а раније до дванаест) година.

Конечно, Законом о спречавању насиља у породици (2016.) се уређује спречавање насиља у породици, као и поступање државних органа и установа у спречавању насиља у породици и пружању заштите и подршке жртвама насиља у породици. Спречавање насиља у породици састоји се од скупа мера (чл. 3.): а) којима се открива да ли прети непосредна опасност од насиља у породици, и б) које се примењују када је непосредна опасност од насиља у породици већ откривена. Непосредна опасност од насиља у породици постоји када из понашања могућег учиниоца и других околности произлази да је он спреман да у времену које непосредно предстоји по први пут учини или понови насиље у породици. Како се ова „спремност” утврђује, представља фактичко питање које се решава у конкретном случају на основу објективних и субјективних околности.

Овај Закон (члан 3, став 3.) дефинише насиље у породици као „акт физичког, сексуалног, психичког или економског насиља према лицу са којим се учинилац налази у садашњем или ранијем брачном или ванбрачном или партнерском односу или према лицу са којим је крвни сродник у правој линији, а у побочној линији до другог степена или са којим је сродник по тазбини до другог степена или коме је усвојитељ, усвојеник, храњеник или хранитељ или према другом лицу са којим живи или је живео у заједничком домаћинству”.

4. Обим, динамика и структура извршених кривичних дела насиља у породици

Законски прописи, којима су дефинисана поједина кривична дела уопште, па тако и кривично дело насиља у породици, нису само апстрактни појмови садржани у правним актима, већ налазе своје оживотворење у

²⁰Наташа Мрвић Петровић, *Кривично право*, Београд: Службени гласник, 2005, стр. 287.

свакодневној пракси у различитим облицима и видовима испољавања. Стога је логично да ово кривично дело анализирамо у конкретним појавним облицима испољавања у судској (статистичкој) пракси. У овој анализи смо користили статистичке податке објављене у званичним билтенима Републичког завода за статистику²¹ од када је ступило на снагу важеће кривично законодавство у Републици Србији до 2018. године, као што су подаци о обиму, кретању, динамици и тенденцијама извршења кривичних дела против брака и породице, те кривичних дела насиља у породици.

Табела 1. Удео кривичних дела против брака и породице у обиму укупно извршених кривичних дела у Републици Србији у периоду 2006-2018. године

година	број крив.дела	КД против брака и породице	процентуални удео
2006.	105.701	3.680	3,48
2007.	77.000	3.317	4,31
2008.	101.723	5.250	5,16
2009.	100.026	5.617	5,62
2010.	74.279	4.657	6,27
2011.	88.207	5.868	6,65
2012.	92.879	6.182	6,66
2013.	91.411	6.268	6,86
2014.	92.600	5.914	6,39
2015.	108.759	7.891	7,26
2016.	96.237	10.190	10,59
2017.	90.348	10.561	11,69
2018.	92.874	10.729	11,55

²¹ Подаци за пунолетна осуђена лица су садржана у следећим документима: *Билтен Републичког завода за статистику број 490*, Београд, 2009. године, *Билтен Републичког завода за статистику број 502*, Београд, 2009. године, *Билтен Републичког завода за статистику број 514*, Београд, 2010. године, *Билтен Републичког завода за статистику број 529*, Београд, 2010. године, *Билтен Републичког завода за статистику број 546*, Београд, 2011. године, *Билтен Републичког завода за статистику број 558*, Београд, 2012. године, *Билтен Републичког завода за статистику број 576*, Београд, 2013. године, *Билтен Републичког завода за статистику број 588*, Београд, 2014. године, *Билтен Републичког завода за статистику број 603*, Београд, 2015. године, *Билтен Републичког завода за статистику број 617*, Београд, 2016. године, *Билтен Републичког завода за статистику број 630*, Београд, 2017. године, *Билтен Републичког завода за статистику број 643*, Београд, 2018. године и *Билтен Републичког завода за статистику број 653*, Београд, 2019. године.

Графикон 1. Кривична дела против брака и породице у обиму укупно извршених кривичних дела у Републици Србији у периоду 2006-2018. године

Графикон 2. Процентуални удео кривичних дела против брака и породице у обиму укупно извршених кривичних дела у Републици Србији у периоду 2006-2018. године

Из наведених података можемо закључити следеће: 1) у посматраном периоду криминалитет је у Републици Србији бележио различите трендове, почев од максималног броја извршених кривичних дела у износу од 108.759 (2015.) преко 105.710 кривичног дела извршеног у току прве анализираних – 2006. године до минималног броја од „свега” 88.207 кривичних дела (2011.) и коначно 74.279 кривичних дела (2010.), 2) оваква тенденција се не може истовремено установити и код кривичних дела против брака и породице, будући да су она од почетних 3.680 дела (2006.) или 3.317 (2007.) до краја посматраног периода беле-

жили константан пораст до 7.891 кривичног дела (2015.) или максималног броја од 10.729 кривичних дела (2018.) и 3) у истом периоду је растао и проценат учешћа кривичних дела против брака и породице у укупном броју извршених кривичних дела на територији Републике Србије. Тако је проценат кривичних дела против брака и породице од почетних 3,48 % (2006.) или 4,31 % (2007.) у односу на укупан криминалитет посматране године, перманентно показивао тренд раста да би последњих година доживео максимално учешће у износу од 7,26 % (2015.), па чак до 11,55 % (2018.), односно 11,69 % (2017.), где свако десето извршено кривично дело представља неко од кривичних дела против брака и породице).

Табела 2. Динамика и однос броја пријављених кривичних дела насиља у породици у укупном броју кривичних дела против брака и породице у Републици Србији у периоду 2006-2018. године

године	КД против брака и породице	насиље у породици	процентуални удео
2006.	3.680	2.191	59,54
2007.	3.317	2.042	61,56
2008.	5.250	3.276	62,40
2009.	5.617	3.384	60,25
2010.	4.657	2.837	60,92
2011.	5.868	3.550	60,50
2012.	6.182	3.624	58,62
2013.	6.268	3.782	60,34
2014.	5.914	3.642	61,58
2015.	7.891	5.040	63,87
2016.	10.190	7.244	71,10
2017.	10.561	7.795	73,81
2018.	10.729	7.916	73,78

Графикон 3. Динамика пријављених кривичних дела насиља у породици у укупном броју кривичних дела против брака и породице у Републици Србији у периоду 2006-2018. године

Графикон 4. Процентуални удео пријављених кривичних дела насиља у породици у укупном броју кривичних дела против брака и породице у Републици Србији у периоду 2006-2018. године

И подаци изложени у табели 2. засновани на статистичким показатељима представљају основе за интересантне закључке о месту кривичног дела насиља у породици у структури криминалитета уопште, односно у структури кривичних дела против брака и породице као што

су: 1) у посматраном периоду се уочава закономерност која се огледа у чињеници – како расте број извршених кривичних дела против брака и породице, тако је растао и број извршених кривичних дела насиља у породици, и то, како у апсолутном, тако и у процентуалном износу, 2) број извршених кривичних дела насиља у породици је забележио најмањи удео у броју кривичних дела против брака и породице почетних година примене позитивног кривичног законодавства. Тако је 2006. године забележено 2.191 кривично дело ове врсте, односно 2.042 кривична дела која су извршена у току 2007. године. Максималан број извршених кривичних дела насиља у породици је забележен последњих анализираних година и то у току 2015. године када је извршено 5.040 ових кривичних дела, односно 7.244 кривична дела у току 2016. године, па даље у току 2017. године је извршено 7.795 кривичних дела и коначно последње анализиране године када је извршено укупно 7.916 кривично дело насиља у породици и 3) кривично дело насиља у породици је најчешће извршавано кривично дело против брака и породице у Републици Србији. Оно у броју укупно извршених кривичних дела ове врсте учествује од минималних 59,54 % (2006.), од када се бележи константан раст до 63,87 % (2015.) или 71,10 % (2016.) учешћа кривичног дела насиља у породици у групи кривичних дела против брака и породице. Највећи удео кривичних дела насиља у породици у укупном броју извршених кривичних дела против брака и породице је забележен у годинама када је почела примена Закона о спречавању насиља у породици (2016.). Тако је у току 2017. године евидентирано чак 73,81 % удела насиља у породици, односно 73,78 % у току 2018. године.

5. Политика гоњења за кривична дела насиља у породици

За ефикасну борбу против криминалитета уопште друштву стоје на располагању различита средства, мере и поступци, а у првом реду систем кривичних санкција и овлашћења јавног тужилаштва у кривичном гоњењу учинилаца кривичних дела. Таква је ситуација и са сузбијањем кривичног дела насиља у породици. У наставку рада излажемо карактеристике политике кривичног прогона (гоњења) учинилаца кривичног дела насиља у породици.

Табела 3. Начин окончања претходног кривичног поступка за кривично дело насиље у породици у Републици Србији у периоду 2006-2018. године

година	пријављена лица	одбачај пријаве	процент. удео	прекид истраге	процент. удео	обустава истраге	процент. удео
2006.	2.191	473	21,59	5	0,23	41	1,87
2007.	2.042	537	26,30	3	0,15	116	5,68
2008.	3.276	845	25,79	17	0,52	125	3,82
2009.	3.384	991	29,28	3	0,09	130	3,84
2010.	2.837	978	34,47	0	0	38	1,34
2011.	3.550	1.271	35,80	2	0,06	124	3,49
2012.	3.624	1.373	37,89	0	0	61	1,68
2013.	3.782	1.687	44,41	1	0,03	68	1,80
2014.	3.642	2.296	63,04	0	0	37	1,02
2015.	5.040	3.148	62,46	3	0,06	52	1,03
2016.	7.244	4.663	64,37	1	0,01	47	0,65
2017.	7.795	4.792	61,48	0	0	62	0,80
2018.	7.916	4.625	58,43	2	0,03	64	0,81

Графикон 5. Број пријављених лица, одбачених кривичних пријава, прекида и обустава истрага за кривично дело насиље у породици у Републици Србији у периоду 2006-2018. године

Графикон 6. Процентуални удео одбачених кривичних пријава, прекинутих и обустављених истрага за кривично дело насиље у породици у Републици Србији у периоду 2006-2018. године

Иако је број извршених кривичних дела насиља у породици у посматраном периоду изузетно висок, и то како уопште, тако и процентуално, па тако у око 50-60 % случајева учествује у броју укупно извршених кривичних дела против брака и породице, занимљиви су и подаци који се односе на политику кривичног гоњења њухових учинилаца. Ови подаци, као и закључци донети на бази њихове анализе, треба да забрину надлежне органе кривичног гоњења због изузетно високог броја одбачених кривичних пријава за ово тешко кривично дело са елементима насиља које се гони по службеној дужности.

У односу на број пријављених лица за кривична дела насиља у породици изузетно је висок проценат одбачених кривичних пријава и он се креће од 1/5 до 3/5 поднетих пријава. Најмање је пријава за кривично дело насиља у породици одбачено у току 2006. године – 21,59 % до максималних 64,37 % одбачаја (2016.). У истом периоду је број прекида истраге за пријављено кривично дело насиља у породици готово симболичан. Тако ниједном истрага за ово кривично дело није прекинута у току 2010. и 2014. године, док је у једном случају до прекида истраге дошло само у току 2013. и 2016. године, до максималног броја прекинутих истрага у седамнаест случајева (2008.), што износи 0,53 % од укупног броја пријављених лица за ово кривично дело. На крају,

нешто је већи број обустава истраге из законом прописаних разлога према пријављеним лицима за кривично дело насиља у породици. Тај се број обустава истраге кретао са различитим трендом, зависно од посматране године, од минималних 0,65 % (2016.) до максималних 5,68 % (2007.).

Табела 4. Начин окончања главног кривичног поступка за кривично дело насиље у породици у Републици Србији у периоду 2006-2018. године

година	оптужена лица	одбијајућа пресуда	процент. удео	ослобађајућа пресуда	процент. удео	мера безбедности	процент. удео
2006.	1.210	54	4,46	18	1,49	18	1,49
2007.	2.722	59	2,17	31	1,14	27	0,99
2008.	1.898	69	3,64	31	1,63	29	1,53
2009.	2.115	90	4,26	52	2,45	34	1,61
2010.	1.228	43	3,50	35	2,85	11	0,90
2011.	1.918	102	5,32	56	2,92	27	1,41
2012.	1.827	58	3,17	70	3,83	24	1,31
2013.	2.024	173	8,55	103	5,09	40	1,98
2014.	2.215	192	8,67	98	4,42	30	1,35
2015.	2.104	81	3,85	83	3,94	57	2,71
2016.	2.386	81	3,39	64	2,68	71	2,98
2017.	3.077	99	3,22	79	2,57	76	2,47
2018.	3.385	97	2,87	86	2,54	106	3,13

Графикон 7. Број оптужених лица, одбијајућих и ослобађајућих пресуда, као и изречених мера безбедности за кривично дело насиље у породици у Републици Србији у периоду 2006-2018. године

Графикон 8. Процентуални удео одбијајућих и ослобађајућих пресуда, као и изречених мера безбедности за кривично дело насиље у породици у Републици Србији у периоду 2006-2018. године

Судски поступак за кривично дело насиља у породици је у посматраном периоду примене позитивног кривичног законодавства у Републици Србији у релативно високом броју случајева окончан без изрицања осуђујуће пресуде, односно без изречене казне или друге кривичне санкције. Када се при томе има у виду висок проценат одбачених кривичних пријава за ово кривично дело који се креће од 50-60 % случајева, посебно забрињавају подаци да скоро 10 % пријављених лица пролази некажњено за ово тешко кривично дело насиља.

Тако из података о начину окончања поступка за учиниоце кривичних дела насиља у породици можемо извући следеће закључке: 1) велики је број кривичних предмета за пријављена кривична дела насиља у породици у посматраном периоду окончан без осуђујуће пресуде, дакле, без изрицања казне или друге врсте кривичне санкције, 2) за ово је кривично дело одбијајућа пресуда (пресуда којом се из законом предвиђених разлога оптужба одбија као неоснована) доношена у различитим процентима од минималних 2,17 % од броја пријављених лица (2007.) до максималних 8,58 % (2013.) или чак 8,67 % (2014.), 3) максималан број пресуда којима се оптужба јавног тужиоца одбија је донет управо 2014. године – и то 192 пресуде, односно у току 2013. године – 173 пресуде, 4) слична је ситуација и са донетим ослобађајућим пресудама за кривично дело насиља у породици. У посматраном периоду се број ослобађајућих пресуда за ово кривично дело кретао од мини-

малних 1,14 % (2007.) до максималних 4,42 % (2014.), 5) у апсолутним бројевима, највише је ослобађајућих пресуда донето управо у току 2013. године и то у 103 случаја, односно у току 2014. године у 98 случајева, б) за кривично дело насиље у породици је у готово идентичном броју случајева кривични поступак према пријављеном лицу окончан изрицањем мера безбедности медицинског карактера. Тај се број у посматраном периоду кретао од 0,90 % (2010.) до максималних 2,98 % (2016.) или 2,71 % (2015.), односно 3,13 % (2018.) и 7) највише је медицинских мера безбедности према учиниоцима овог кривичног дела изречено у току 2016. године и то у 71 случају, односно у току 2017. године са 76 мера и на крају 2018. године са максималних 106 мера.

Табела 5. Однос броја пријављених, оптужених и осуђених лица за кривична дела насиља у породици у Републици Србији у периоду 2006-2018. године

године	пријављена лица	оптужена лица	процентуални удео	осуђена лица	процентуални удео
2006.	2.191	1.210	55,23	1.059	48,33
2007.	2.042	1.082	52,99	931	45,59
2008.	3.276	1.898	57,94	1.681	51,31
2009.	3.384	2.115	62,50	1.850	54,67
2010.	2.837	1.228	43,29	1.059	37,33
2011.	3.550	1.918	54,03	1.616	45,52
2012.	3.624	1.827	50,41	1.472	40,62
2013.	3.782	2.024	53,52	1.532	40,51
2014.	3.642	2.215	60,82	1.712	47,01
2015.	5.040	2.104	41,75	1.778	35,28
2016.	7.244	2.386	32,94	2.065	28,51
2017.	7.795	3.077	39,47	2.713	34,80
2018.	7.916	3.385	42,76	2.974	37,57

Графикон 9. Број пријављених, оптужених и осуђених лица за кривично дело насиље у породици у Републици Србији у периоду 2006-2018. године

Графикон 10. Процентуални удео оптужених и осуђених лица за кривично дело насиље у породици у Републици Србији у периоду 2006-2018. године

Када говоримо о ефикасности и квалитету политике кривичног гоњења учинилаца кривичних дела насиља у породици у Републици Србији, од највећег је значаја упоређивање броја осуђених, односно оптужених лица за ово кривично дело према броју пријављених лица. Наведени подаци у том погледу не дају основе за закључак да је јавно тужилаштво на ефикасан, законит, благовремен и квалитетан начин заступало поднети оптужни акт за ово кривично дело.

Из статистичких показатеља закључујемо следеће: 1) број оптужених у односу на пријављена лица за кривично дело насиља у породици је различит зависно од посматране године. Тако се он креће од минималних 32,94 % оптужених лица (или само 2.386 оптужена лица у односу на 7.244 пријављена лица) у току 2016. године. Највише је оптужених лица забележено у току 2007. године у односу на пријављена лица – када је тај проценат износио 133,30 % (што указује на чињеницу да је те године оптужен и велики број лица која су била пријављена за ово кривично дело претходне календарске године). Иначе, најчешће је оптуживано 40 до 60 % пријављених лица што може да укаже и на квалитет рада органа унутрашњих послова и јавног тужилаштва у претходном кривичном поступку, 2) када се ради о броју осуђених у односу на пријављена лица за кривична дела насиља у породици ситуација је још драматичнија. Тако је најмање осуђених лица и то само 28,51 % (мање од 1/3) у односу на пријављена лица забележено 2016. године када је осуђено 2.065 лица у односу на 7.244 пријављена лица. Нешто је више осуђених лица забележено у току 2017. године – са 34,80 % или у току 2018.године са 37,57 %, 3) највише је осуђених лица забележено 2009. године – 54,67 % када је осуђено 1.850 лица од 3.384 пријављена лица и 4) проценат осуђених лица у односу на пријављена лица за кривично дело насиља у породици креће се у просеку од 40-55 % случајева (дакле, око половине пријављених лица за ово дело бива уопште и осуђено, дакле, оглашено кривим).

6. Казнена политика судова за кривична дела насиља у породици

На оцену о квалитету и ефикасности надлежних државних органа кривичног правосуђа ипак у сузбијању криминалитета у највећој мери утиче квалитет окончаних кривичних поступака за кривична дела насиља у породици. То се односи на врсту и меру изречених казни и других врста кривичних санкција, при чему треба имати у виду да је за ово кривично дело у основном и квалификованим, односно посебним облицима прописана једино и искључиво казна затвора. Но, судска статистика нам пружа другачија сазнања на основу којих можемо закључити о казненој политици судова, односно о политици изрицања кривичних санкција за ово кривично дело.

Табела 6. Изречене казне затвора учиниоцима кривичног дела насиља у породици у Републици Србији у периоду 2006-2018. године, по трајању

године	осуђена лица	од 5-10 година	од 3-5 година	од 2-3 године	од 1-2 године	од 6м-1 године	од 3-6 месеци	од 2-3 месеца
2006.	1.059	1	2	2	7	55	114	86
2007.	931	0	0	3	12	42	73	44
2008.	1.681	4	1	5	20	71	106	58
2009.	1.850	7	4	1	22	80	134	85
2010.	1.059	1	0	7	21	59	89	44
2011.	1.616	1	5	10	31	97	123	77
2012.	1.472	0	3	15	31	116	166	79
2013.	1.532	2	5	22	30	139	243	75
2014.	1.712	1	3	21	44	166	262	109
2015.	1.778	1	4	34	34	137	189	61
2016.	2.065	0	8	39	56	169	223	94
2017.	2.713	2	5	28	101	250	320	91
2018.	2.974	1	6	33	94	255	288	78

Графикон 11. Изречене казне затвора учиниоцима кривичног дела насиља у породици у Републици Србији у периоду 2006-2018. године, по трајању

Наведени подаци о врсти и мери изречених казни затвора (у односу на прописане казне) за кривично дело насиље у породици указују на квалитет поднетих оптужних аката за ова кривична дела, квалитет и вредност изведених доказа на основу којих је суд и одлучивао о врсти и мери казне коју је изрицао учиниоцима кривичних дела. На основу наведених статистичких показатеља можемо закључити следеће о казненој политици судова за анализирано кривично дело: 1) за кривично дело насиље у породици је најчешће изрицана казна затвора у трајању од три до шест месеци. Тај се број изречених казни кретао од минималне 73 казне (2007.) или 89 казни ове врсте (2010.) до максималног броја изречених казни у овом трајању од 262 казне (2014.) или 288 изречене казне ове врсте (2018.), односно 320 кратких казни затвора (2017.), 2) потом следи казна затвора у трајању од шест месеци до једне године која је најчешће изречена управо последње анализираних 2018. године у 255 случајева, односно у току 2017. године у 250 случајева. Ова је врста и мера казне затвора најређе изречена 2007. године – у свега 42 случаја или у току 2006. године према само 55 пријављених лица, 3) на трећем месту по учесталости изрицања казни за кривично дело насиље у породици следи казна затвора у трајању од два до три месеца. Она је изречена од минималних 44 случајева (2007. и 2010.) до максималних 109 случајева (2014.), 4) у нешто мањем обиму и учесталости се креће казна затвора у трајању од једне до две године. Тако је ова казна изречена од минималних седам пута (2006.) до максималних 94 пута (2018.), односно 101 пут (2017.), 5) казна затвора у трајању од пет до десет година је изрицана најређе. Наиме, ова казна није изречена ниједном пријављеном учиниоцу кривичног дела насиља у породици у току 2007., 2012. и 2016. године, док је само једном изречена у току 2006., 2010., 2011., 2014., 2015. и 2018. године. У два случаја је ова казна изречена само у току 2013. и 2017. године, 6) ретко је, такође, изрицана и казна затвора у трајању од три до пет година. Наиме, ова казна није изречена ниједном пријављеном лицу за посматрано кривично дело у току 2007. и 2010. године, док је најчешће изречена у 34 случаја у току 2015. године, односно у 39 случајева у току 2016. године и 7) иако није наведено у приказаној табели о врсти и мери изречених казни затвора пријављеним лицима за кривично дело насиља у породици, треба указати на чињеницу да је казна затвора у трајању од 10 до 15 година изречена у току 2006. године само у два случаја, док је казна затвора у трајању од 30 до 40 година изречена само једном (2016. – за тешко убиство члана породице који је претходно злостављан).

Но, поред законом прописане казне затвора за све облике кривичног дела насиља у породици у кривичном законодавству Републике Србије, у судској пракси се могу пронаћи интересантни подаци о броју и врсти изречених других врста кривичних санкција за учиниоце овог дела, што са великим бројем одбачених кривичних пријава, односно донетих одбијајућих и ослобађајућих пресуда ствара сумњу код опште јавности у одлучност државе да се ефикасним системом казни супротстави свим облицима и видовима испољавања насиља у породици, породичној заједници или партнерским односима.

Табела 7. Изречене друге врсте кривичних санкција учиниоцима кривичног дела насиља у породици у Републици Србији у периоду 2006-2018. године

године	осуђена лица	новчана казна	условна осуда	судска опомена	новчана казна као споредна казна	рад у јавном интересу	ослобођење од казне
2006.	1.059	102	642	7	3	0	5
2007.	931	148	887	10	14	1	14
2008.	1.681	147	820	14	3	0	5
2009.	1.850	171	1.265	26	17	3	9
2010.	1.059	55	745	8	9	3	9
2011.	1.616	75	1.135	10	17	23	10
2012.	1.472	33	970	9	13	15	3
2013.	1.532	8	977	1	27	7	3
2014.	1.712	13	1.041	4	24	14	2
2015.	1.778	8	1.193	2	38	27	4
2016.	2.065	17	1.301	2	54	15	8
2017.	2.713	8	1.998	4	84	19	7
2018.	2.974	6	1.736	2	61	12	4

Графикон 12. Број осуђених лица, изречених новчаних казни и условних осуда учиниоцима кривичног дела насиља у породици у Републици Србији у периоду 2006-2018. године

Из наведених статистичких података о другим кривичним санкцијама које су у периоду 2006-2018. године у Републици Србији изрицане учиниоцима кривичних дела насиља у породици, а који су наведени у претходној табели, можемо закључити следеће: 1) у одређеном броју случајева учинилац је оглашен кривим, али је ослобођен од законом прописане казне. Тај број ослобођења од казне се кретао од минималних два пута (2014.), три пута (2012. и 2013.) или четири пута (2015. и 2018.) до максиманих десет пута (2011.) или чак четрнаест пута (2007.), 2) у односу на број осуђених лица по анализираним годинама за кривично дело насиља у породици је најчешће изрицана условна осуда. Она је максимално изрицана крајем анализираног временског периода и то: у току 2016. године у 1.301 случају (у односу на 2.065 осуђених лица што износи 63 %) или у 1.736 случајева у току 2018. године или чак у 1.998 случајева у току 2017.године (у односу на 2.713 осуђених лица што чини чак 73,65 %). Иначе, условна осуда је најређе изречена учиниоцу овог кривичног дела у току 2006.године у „свега” 642 случаја, 3) потом следи по учесталости изрицања за ово кривично дело новчана казна (што је несхватљиво да се ова врста кривичне санкције изриче учиниоцима кривичних дела насиља иако је њена првенствена сврха сузбијање имовинских кривичних дела која се врше из лукративних мотива). Тако је ова врста казне изречене за кривично дело насиља у породици максимално у току 2009. године у 171 случају од 1.850 осуђе-

них лица (што чини 9,24 %). Најређе је новчана казна изречена у току 2013. године – у свега тринаест случајева (од 1.532 осуђена лица што износи 0,85 %) или у току 2015. године у петнаест случајева од 1.778 осуђених лица (што износи 0,84 %), 4) интереснатно је да је за ово кривично дело често изрицана и новчана казна као споредна казна уз казну затвора. Тако је ова казна изречена по три пута (2006. и 2008.) до максималних 54 пута (2016.), 5) у малом броју случајева су за кривично дело насиља у породици изречене и: а) судска опомена као најблажа врста кривичне санкције за пунолетна лица и б) казна рада у јавном интересу. И ово становиште судске праксе домаћих судова сматрамо неприхватљивим јер се овде ради о алтернативним кривичним санкцијама које се изричу за „багателна” кривична дела (за која је прописана казна затвора до једне, односно до три године највише), а где кривично дело насиље у породици свакако не припада (ни по природи, карактеру, садржини, обиму и интензитету последице, значају објекта заштите, нити по прописаној врсти и мери казне), 6) у посматраном периоду судска опомена за ово кривично дело је изрицана од једног пута (2013.), два пута (2015., 2016. и 2018.) до максималних 26 пута (2009.) и 7) слична је ситуација и са казном рада у јавном интересу која је најчешће изрицана у току 2015. године и то у 27 случајева и у току 2011. године у 21 случају. Најређе је ова врста казне изречена 2007. године – само једном или само три пута (2009. и 2010.), док у току 2006. и 2008. године ова казна није уопште изрицана.

7. Закључак

На темељу међународних стандарда из Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (2011.) у низу савремених кривичних законодавстава, па тако и у законодавству Републике Србије успостављен је систем ефикасне правне заштите од насиља у породици.

Кривични законик (2005.) међу кривичним делима против брака и породице као кривично дело насиље у породици (члан 194.) сматра примену насиља, претњу нападом на живот или тело, као и дрско или безобзирно понашање чиме се угрожава спокојство, телесни интегритет или душевно стање члана породице. На једноставнији начин, последичном диспозицијом, насиље у породици одређује Породични закон (2005.) као понашање којим један члан породице угрожава телесни интегритет, душевно здравље или спокојство другог члана породице (члан 197.).

Коначно, Закон о спречавању насиља у породици (2016.) под насиљем у породици (члан 3, став 3.) сматра „акт физичког, сексуалног, психичког или економског насиља према лицу са којим се учинилац налази у садашњем или ранијем брачном или ванбрачном или партнерском односу или према лицу са којим је крвни сродник у правој линији, а у побочној линији до другог степена или са којим је сродник по тазбини до другог степена или коме је усвојитељ, усвојеник, храњеник или хранитељ или према другом лицу са којим живи или је живео у заједничком домаћинству”.

У судској и статистичкој пракси у Републици Србији се ово кривично дело јавља са промењивим тенденцијама, али и са различитим начинима за окончање кривичног поступка према његовим учиниоцима, чак и без изречене казне или друге кривичне санкције.

Из анализираних статистичких података уочава се тенденција раста у периоду 2006-2018. године, како криминалитета уопште, тако и кривичних дела против брака и породице од почетних 3.680 дела (2006.) до 10.729 дела (2018.), као и проценат учешћа кривичних дела против брака и породице у укупном криминалитету на територији Републике Србије од 3,48% (2006.) до 11,55% (2018.), где свако десето извршено кривично дело чини неко од кривичних дела против брака и породице. Слична је ситуација са кретањем кривичног дела насиља у породици које бележи раст од 2.191 дела (2006.) до 7.916 дела (2018.). Иначе, то је најчешће извршавано кривично дело против брака и породице које учествује са високим уделом од 59,54% (2006.) до 73,78% (2018.) – дакле, од половине до две трећине.

На стање криминалитета уопште, па тако и кривичних дела насиља у породици указује посебно чињеница високог броја одбачених кривичних пријава који се креће од 1/5 до 3/5 поднетих пријава. Број одбачаја пријава за ово тешко дело насиља полази од 21,59% (2006.) до 64,37% (2016.). Но, када се ради о ефикасности политике кривичног гоњења учинилаца овог дела произилази мали број оптужених у односу на пријављена лица који се кретао око 40 до 60%, што указује на квалитет рада органа унутрашњих послова и јавног тужилаштва у претходном кривичном поступку. Сличан је однос осуђених према пријављеним лицима који се кретао од 28,51% (2006.) до 37,57% (2018.) – дакле, око трећине.

За кривично дело насиље у породици је законом прописана казна затвора, па је логично да је у судско-статистичкој пракси ова казна

и изрицана према његовим учиниоцима. Најчешће се управо ради о казни затвора у трајању од три до шест месеци, после чега следи по учесталости казна затвора у трајању од шест месеци до једне године, док је најређе изрицана казна затвора у трајању од пет до десет година (ниједном у току 2007., 2012. и 2016. године, а само једном у току 2006., 2010., 2011., 2014., 2015. и 2018. године). Казна затвора у трајању од 10 до 15 година изречена је два пута (2006.), а казна затвора у трајању од 30 до 40 година само једном (2016.). С друге стране, за ово тешко дело криминалитета насиља најчешће се изрицана условна осуда у износу од 63% (2016.) или 73,65% (2018.), иако она уопште није прописана за ово кривично дело.

Интересантна су такође и решења домаће судске праксе из којих про-изилази да је за ово кривично дело изрицана новчана казна (што је нелогично јер се не ради о делу које се врши из лукративних мотива) у обиму чак до 9,24% (2009.). Коначно, од осталих кривичних санкција за насиље у породици су изрицане, истина ретко, спорадично још само: а) судска опомена и б) рад у јавном интересу.

Литература

- Бабић, М., Марковић, И. (2008). *Кривично право, Посебни део*, Бања Лука: Правни факултет
- Ђорђевић, Ђ. (2011). *Кривично право, Посебни део*, Београд: Криминалистичко-полицијска академија
- Ђорђевић, М., Ђорђевић, Ђ. (2020). *Кривично право*, Београд: Про јурис
- Јовановић, С. (2010). *Правна заштита од насиља у породици*, Београд: Институт за криминолошка и социолошка истраживања
- Јовашевић, Д. (2017). *Кривично право, Посебни део*, Београд: Досије
- Јовашевић, Д., Митровић, Љ., Икановић, В. (2017). *Кривично право Републике Српске, Посебни део*, Бања Лука: Универзитет Апеирон
- Јовашевић, Д., Миладиновић Стефановић, Д. (2023). *Кривично право, Посебни део*, Ниш: Правни факултет
- Križan, H. (2018). *Obiteljsko nasilje*, Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
- Lazarević, Lj., Vučković, B., Vučković, V. (2004). *Komentar Krivičnog zakonika Crne Gore*, Cetinje: Obod

Мрвић Петровић, Н. (2005). *Кривично право*, Београд: Службени гласник
Рајишић, В., Грозданић, В., Веић, Р. (2007). *Коментар Казненог закона*, Загреб: Народне новине

Симић, И., Петровић, М. (2002). *Кривични закон Републике Србије, Практична примена*, Београд: Службени гласник

Симић, И., Трешњев, А. (2010). *Кривични законик са краћим коментаром*, Београд: Про инфо

Нрбар, Д. (2018). *Istanbulska konvencija i zamke rodne perspektive*, Загреб: vlastita naklada

Прописи

Закон о изменама и допунама Кривичног закона, *Службени гласник РС*, бр. 10/2002.

Закон о ратификацији Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици, *Службени гласник РС-Међународни уговори*, бр. 12/2013.

Закон о спречавању насиља у породици, *Службени гласник РС*, бр. 94/2016.

Кривични законик, *Службени лист РЦГ*, 2016.

Кривични законик, *Службени гласник РС*, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019.

Породични закон, *Службени гласник РС*, бр. 18/2005, 72/2011 и 6/2015.

Статистички билтени

Билтен Републичког завода за статистику број 490, Београд, 2009.

Билтен Републичког завода за статистику број 502, Београд, 2009.

Билтен Републичког завода за статистику број 514, Београд, 2010.

Билтен Републичког завода за статистику број 529, Београд, 2010.

Билтен Републичког завода за статистику број 546, Београд, 2011.

Билтен Републичког завода за статистику број 558, Београд, 2012.

Билтен Републичког завода за статистику број 576, Београд, 2013.

Билтен Републичког завода за статистику број 588, Београд, 2014.

Билтен Републичког завода за статистику број 603, Београд, 2015.

Билтен Републичког завода за статистику број 617, Београд, 2016.

Билтен Републичког завода за статистику број 630, Београд, 2017.

Билтен Републичког завода за статистику број 643, Београд, 2018.

Билтен Републичког завода за статистику број 653, Београд, 2019.

Prof. Dragan Jovašević, LL.D.,
Full Professor,
Faculty of Law, University of Niš

COURTS' PENAL POLICY ON THE CRIMINAL OFFENSE OF FAMILY VIOLENCE IN SERBIA

Summary

On the basis of international standards, the contemporary European legislation, as well as the legislation of the Republic of Serbia, envisage criminal liability and punishment for the criminal offense of domestic (family) violence. At the national level, this subject matter is also regulated in family law provisions. Domestic violence is a specific form of crime of violence between persons who are members (or former members) of the same family household. As a criminal offense, domestic violence entails the use of violence, threats of assault on life or limb, or insolent or reckless behavior that endangers the tranquility, physical integrity or mental state of the perpetrator's family member. This criminal offense has three forms of manifestation: basic, special and more serious forms of domestic violence, which are punishable by stringent prison sentences. In this paper, the author first provides an overview of the concept, characteristics, elements, characteristics, content of the criminal act of domestic violence, as well as the international standards related to this subject matter. In the central part of the paper, the author analyzes the statistical data from the Statistical Office of the Republic of Serbia on the criminal offence of domestic violence in the period 2006-2018, including the scope, dynamics and tendencies pertaining to on the extent, dynamics and tendencies of this criminal offence, as well as the outcome of criminal proceedings and the sanctions imposed against the perpetrators in the observed period. This analysis provides valuable data about the judicial practice and indicates how courts interpret and apply legal provisions to specific cases in adjudicating the criminal offense of domestic violence. This analysis may also serve as guidance to the legislator in amending legal solutions.

Keywords: domestic violence, family, member, crime, punishment, statistics, courts' penal policy.